

JADID ADABIYOTI – MILLATIMIZ OYNASI

Mirzaliyeva Zarinabonu Jahongir qizi

Muqimiy nomidagi Qoʻqon Davlat Pedagogika Instituti 2-bosqich talabasi

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada jadid adabiyoti davrlari, bosqichlari va tuzum nuqtayi nazaridan kelib chiqqan mafkuraviy g'oyalar va ularda janriy izlanishlarning o'rni, didaktik tahlil etiladi. Jadid adabiyotidagi janriy izlanishlarni alohida bir timsol, alohida bir mavzu sifatida ko'tarish sabablari yoritib, misollar tariqasida ochib berishga harakat qilinadi

Kalit soʻzlar: Turkiston, Ismoilbek, Yevropa, turkiy, kuchli millat, erksizlik, Xarobatxona, radif, Zululi.

Jadidchilikning ruhi va mazmunini oʻzida bekamu koʻst namoyon etgan jadid adabiyoti milliy ong va sezim taraqqiyotida beqiyos rol oʻynaydi. Bu adabiyotning ilk namunalari badiiyatiga koʻra u qadar yuksak emas, g'oyalar yaydoq beriladi. Yalangʻoch daʼvat va chaqiriqlar, shiorbozlik koʻzga tashlanadi. Jadid adabiyoti 10-yillarning oxiri, 20-yillarning boshidagina har jihatdan toʻlaqonli adabiyotga aylandi. Dastlab yangilanishning mafkurasi — “madaniyatchilik”, “mashrutiyatchilik”, “islomchilik” yuzaga chiqqan. Soʻng “fikr va sanʼat hayotida” Ahmad Javdat Posho (1823-1895), Ibrohim Shinosiy (1826-1871) kabi “yangilikning buyuk muharrirlari” yetishganlar. Lekin “jadid adabiyoti” (“adabiyoti jadida”) atamasi keyinroq, hatto XX asr boshlarida paydo boʻlgan. Va u asosan, adabiyotdagi g'arbchilik (tamoyili) tendensiyasini aks ettiradi²¹³. Shuning uchun ham u bilan yondash holda milliy adabiyot davri” (1908-1922) degan tushuncha ishlatiladi. “Tajjimon” gazetasi 1906-yildan boshlab “Oqgul dastasi yoki adabiyoti jadida xizmatlari” sarlavhasi bilan materiallar berib borgan. Muharrir va muallif Ismoilbek ushbu “adabiyoti jadida”ning “eng ibtido”si “guldastamizning birinchi gullari” deb Mirzo Fathali Oxundov (1812-1878) va Qayum Nosiriy (1825-1902) nomlarini keltiradi¹⁴. Shuningdek, 15-sonda

¹⁴ “Tajjimon” g., 1906 –y., 52 –son.

Majid Fanizoda (1886-?), 22-sonda Narimon Narimonov (1870-1925)lar bilan tanishtiradi.

Jadid adabiyotining birinchi bosqichi — 1905-1917-yillar adabiyotida Turkiston jadidchiligining quyidagi xususiyatlari o‘z ifodasini topdi:

1. Ma’rifatga maqsad emas, vosita sifatida qarash. Avloniy yozadi:

o‘qiganni birimi Ahmadjon, Yegali uyida topilmas non¹⁵. Ko‘nikma va sharqona aqida bo'yicha ma’rifatli kishi sarvatli va baxtli bo'lishi lozim edi. Bu tushuncha o‘zgardi. Demak, birgina ilm – ma’rifat baxt berolmaydi. U istiqloq yo‘lida vosita bo‘lishi, nari borsa, unga yordam berishi mumkin, xolos. Asosiy gap boshqa yerda. Uning 1913-yilda bosilib chiqqan “Turkiy guliston yoxud axloq”ida ham shunga yaqin gap bor edi:“Bobolarimizning “bo'lsa bo'lar, bo'lmasa g'ovlab ketan zamonlari o‘tub, o'rniga “bilgan bilar, bilmagan yitar” zamoni keldi. Amerikaliklar bir dona bug'doy ekub, yigirma qadoq bug'doy olurlar. Yevropalilar o‘zimizdan olgan besh tiyinlik paxtamizni keturub, o‘zimizga yigirma besh tiyinga soturlar! Ammo, biz osiyolilar, xususan turkistonlilar, dumba sotub, chandir chaynaymiz. Qaymoq berub, sut oshiyimiz, non o‘rniga kesak tishlaymiz! So‘zning qisqasi, hozirgi zamonga muvofiq kishi bo‘lmak uchun ilm va ma’rifat ila barobar iqtisod, insof, tunganmas sa’y, bitmas g'ayrat lozimdur...¹⁶”

Avloniy yana bir she’rida “Oinayi har millat erur til-adabiyot” deb yozgan edi. Haqiqatan ham, jamiyatni tarbiyalashdagi adabiyotning buyuk rolini jadidlarimiz yaxshi anglaganlar. Gap shundaki, Rusiya istilosi tufayli o'lkaga kirib kelayotgan Ovrupoga ko‘r-ko‘rona ergashish, o'zlikni yo'qotish xavfi kuchli edi. Jamiyatni yangilash Yevropalashtirish, to‘g‘rirog‘i ruslashtirishga aylanib ketishi mumkin edi (aslida shunday ham bo‘ldi). Bu holni faqat bizda emas, atrof-qo‘shnilarimizda ham kuzatish mumkin. Masalan, rus adabiyoti rus xalqining G‘arb madaniyatiga ko‘r-ko‘rona ergashishiga chek qo‘ydi. Ismoilbekning so‘zlarini eslaylik: “Petru zamonindan yuz sanaya qadar rus ziyolilari ovrupolilarga kulgili darajada taqlid etardilar... Shuncha orqada bo‘lishlariga qaramay, erkin fikrda Russoliq, Volterliq

¹⁵ Abdulla Avloniy .Toshkent tongi. 1979 –y. , 86 –bet.

¹⁶ Abdulla Avloniy tanlanagan asralar, 2 jildilik, 2 –jild, -T.: 1998, 62 –b.

sanarlar, asirlikni xushhol ko‘rmak ila barobar mashrutiyatdan. jumhuriyatdan dam urarlar edi. Taqlidda ifrot darajalarga vorub ruscha so‘zlashmoqni ayb va nodonliq o‘ylab, yarim-yorti fransuzcha so‘zlashishni vojib bilurlar edi. Lekin so‘ng, rus adabiyoti ilgari ketgach, taqlidchilik ozaydi, ruslar ruscha fikrlay boshladilar”¹⁷. Bu adabiyoning mohiyati shundaediki u dunyoqoqrashni yangiladi, fikrlarni yangiladi, o‘zlikni qaytardi. Umuman olganda, adabiyotni millat va xalqning ehtiyojlariga bo‘ysundirish va davr talablari nuqtai nazaridan ko‘rib chiqishga urinish 1905-yildan ko‘zga tashlangan edi. Buni o‘sha davr vaqtli matbuoti sahifalarida bosilgan ayrim maqola va she‘rlardagi munozaraviy ruhdan sezib olish mumkin. Chunonchi, “Turkiston viloyatining gazetisi”da 1905-yil 31-oktabr sonida namanganlik Mulla Ubaydulla Mulla Abubakr o‘g‘li Zokirov (Zululiy)ning redaksiyaga maktubi va bir she‘ri bosilgan. Zululiy “Ibrohimuf oti”¹⁸. kishining “Hayot” gazetasiga yozgan bir maqolasi haqida gap ochadi. Muallifning “Farg‘ona muzofoti va Buxoroi sharif va o‘zga Turkiston viloyatidagi sartiylarga tanish, bemaza va behuda, shariatga to‘g‘ri kelmayan “so‘z” aytganidan g‘azablanadi, uni “behudagarchilik” deb hisoblaydi. “Ibrohimuf” radifli she‘r yozib muallifni masxara qiladi. Ibrohimov maqolasining nomi ham, mazmuni ham qorong‘u. Lekin Zululiy e‘tirozlaridan maqolaning tanqidiy xarakterdaligini taxmin qilish qiyin emas. Va u tanqid jaholat, qoloqlik ustida ketib, keskinroq ifodalangan bo‘lishi kerak. “Izoi mo‘min harom” aqidasi bilan ulg‘aygan, klassik she‘riyatimizning ko‘proq “lutf” u “maleh”idan tarbiya topgan Zululiyga bu malol kelgan. Shuning uchun ham u Ibrohimov tanqidini “qoidadan tashqari” topgan va unga munosabat bildirgan. Asosiy gap so‘zning, adabiyotning aniq sharoitdagi vazifasi, maqsadiga kelib taqalmoqda.

Xulosa. Milliy poetik tafakkurning qaynoq bir bulog‘ini qayta kashf etish va undan bahramand bo‘lish baxtiga erishtirdi. Eng muhimi, adabiyotimizning hamisha xalq dardi bilan yashaganligiga, eng og‘ir zamonlarda u bilan yonma-yon borganligiga bizni ishontira oldi. Ayni paytda, she‘riyatimizda va adabiyotimizda bir tomondan, mumtoz adabiyotimizning eng yaxshi an‘analari yangi davr masalalari

¹⁷ “Tarjimon” g., 1906 –y., 52 –son.

¹⁸ Muhiddin Ibrohimov. -1916 –yilda bosilib chiqqan “Loshmon” to‘plamining tuzuvchisi va mualliflaridan biri.

bilan bog‘langan holda muvaffaqiyat bilan davom ettirilganligi, ikkinchi yoqdan, G‘arb poeziyasining mukammal namunalaridan samarali foydalanilgani ma‘lum bo‘ldi.

Foydalanilagan adabiyotlar:

1. Abdulla Avloniy tanlanagan asralar, 2 jildlilik, 2 –jild, -T.: 1998, 62 –b.
2. Hamza. Mukammal asar to‘plami, To‘rt jildlilik, 2-jild, -T.: 1980, 62 –son.
3. “Tarjimon”g., 1906 –y., 52 –son.
4. Abdulla Avloniy .Toshkent tongi. 1979 –y. , 86 –bet.
5. Muhiddin Ibrohimov. -1916 –yilda bosilib chiqqan “Loshmon” to‘plamining tuzuvchisi va mualliflaridan biri.